

MAPEAMENTO DE BLOWDOWNS NA AMAZÔNIA SUL OCIDENTAL

Felipe Souza da Silva¹, Sonaira Souza da Silva²

¹Universidade Federal do Acre Campus Floresta, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente - LabGAMA. Estrada Canela Fina km 12, Cruzeiro do Sul, Acre Brasil,
¹ souza.felipe@sou.ufac.br; ² sonaira.silva@ufac.br

Resumo

Esse estudo apresenta a identificação de distúrbios florestais naturais na Amazônia utilizando imagens de alta resolução espacial e temporal do satélite Planet. Os distúrbios são causados principalmente por chuvas com fortes correntes de ar que derrubam árvores em formato difuso ou lineares. É importante distinguir esses distúrbios naturais do desmatamento causado por atividades humanas para evitar acionamentos desnecessários da fiscalização ambiental. O estudo foi realizado nos estados do Acre e Amazonas, no Brasil, e no estado de Ucayali, no Peru, e identificou um total de 3.502,5 hectares de distúrbio florestal natural distribuídos em seis eventos. Os resultados indicam que as imagens de alta resolução do Planet são uma ferramenta útil para identificar e monitorar esses distúrbios na floresta amazônica.

Palavras-chave — distúrbios naturais, blowdowns, alertas de desmatamento, Amazônia Sul Occidental.

Abstract

This study presents the identification of natural forest disturbances in the Amazon using high spatial and temporal resolution images from the Planet satellite. The disturbances are mainly caused by rainstorms with strong winds that topple trees in diffuse or linear patterns. It is important to distinguish these natural disturbances from deforestation caused by human activities to avoid unnecessary environmental law enforcement actions. The study was conducted in the states of Acre and Amazonas, Brazil, and in the Ucayali state, Peru, identifying a total of 3,502.5 hectares of natural forest disturbance distributed in six events. The results indicate that high-resolution images from Planet are a useful tool to

identify and monitor these disturbances in the Amazon forest.

Key words — natural disturbances, blowdowns, deforestation alerts, Southwestern Amazon.

1. INTRODUÇÃO

Os alertas de desmatamento na Amazônia ocorrem durante o ano todo, mas concentrados entre os meses de maio a setembro [1]. Entre os alertas de desmatamento estão alguns desmatamentos ou derrubadas de árvores de fonte natural que podem ocorrer no período de chuvas amazônicas, os blowdowns ou downburst, distúrbios naturais na floresta causada por ventos [2–4]. Esses distúrbios são originados por fortes correntes de ar descendentes, do topo para o chão, considerados um dos principais distúrbios naturais da floresta amazônica [2,4,5].

Em 2005 foi registrado vento convectivo na Amazônia, afetando principalmente a Amazônia Central, mas também com registros na região do Estado do Acre [3]. Esses distúrbios podem ter formato difuso ou lineares, geralmente no sentido sudoeste-nordeste [3,6]. Em 2005, os blowdowns causaram impacto em 150 milhões de hectares matando 542 ± 121 milhões de árvores.

Espírito-Santo et al [6] identificaram que os distúrbios por blowdowns tiveram tamanho de 5 a 2.223 ha, totalizando quase 22 mil ha. Esses eventos foram identificados por Nelson [2] em publicação de 1994, assim como sincronismo da mortalidade de floresta de bambu na Amazônia Sul Occidental. Silva et al. [7] identificou que esses distúrbios podem gerar confusão espectral nas imagens Landsat com incêndios florestais, necessitando conhecimento dessas diferentes fontes de distúrbios florestais (naturais ou antrópicos) para qualificar os mapeamentos.

Este é um tema pouco identificado entre os alertas de desmatamento. Desta forma, nosso

objetivo foi diferenciar e caracterizar os blowdowns dos alertas integrados de desflorestamento da Global Forest Watch para o ano de 2023 na região da Amazônia Sul Occidental.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado nas regiões noroeste do Estado do Acre e sudoeste do Estado do Amazonas no Brasil e o Estado de Ucayali no Peru (Figura 1). A definição da área foi baseada na análise de alertas de desmatamento da Global Forest Watch que apresentavam o padrão de distúrbio natural dos blowdowns. A área de estudo teve um padrão linear de mais de 400 km, em linha do sentido do tempestade, orientação sudoeste-nordeste.

Figura 1. Área de estudo para identificação de blowdowns entre os estados do Acre e Amazonas no Brasil e estado de Ucayali no Peru.

2.2. Imagens de satélite

Foram utilizadas imagens do satélite PlanetScope com resolução espacial de 3 metros adquirida durante o período de março a abril de 2023. As imagens foram adquiridas de forma gratuita, disponibilidade através do projeto de Educação e Pesquisa do Planet, um projeto de monitoramento global.

Para recobrimento da área de estudo foram utilizadas seis imagens. Foi realizado o realce para melhorar o contraste e a visualização das áreas afetadas pelos blowdowns.

2.3. Identificação dos eventos de blowdowns

Os alertas integrados de desflorestamento da Global Forest Watch foram baixados para a área de estudo para o ano de 2023. A partir da visualização desses alertas, foram identificados visualmente os eventos de blowdowns na região.

Foram identificados alertas de desmatamento com padrão difuso ou linear que não se enquadravam em desmatamento antrópico (derrubada por corte raso) (Figura 2).

Figura 2. Padrão espacial para identificação de blowdowns do tipo linear (a) ou difuso (b).

2.4. Delimitação das áreas afetadas pelos blowdowns

A delimitação da área afetada pelos blowdowns foi feita de forma visual e manual através da identificação do padrão espacial. O software utilizado foi QGIS versão 3.22.11. Os polígonos foram quantificados em hectares para cada evento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados seis eventos de blowdown na região da Amazônia Sul Occidental, que totalizaram uma área de 3.502,5 hectares (Figura 3 e Tabela 1). Esses eventos ocorreram em áreas de floresta

densa, sem proximidade com desmatamento antrópico.

Figura 3. Delimitação das áreas atingidas.

Tabela 1. Quantificação das áreas atingidas em hectares.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
304,9	688,1	2013,2	160,1	279,8	56,4

Os resultados indicam que os eventos de blowdown apresentam padrões de orientação e forma distintos dos eventos de desmatamento antrópicos, que possuem padrão de corte raso da floresta e com padrão geométrico diferenciado.

O padrão espacial dos blowdowns identificados foram do tipo difuso. Enquanto os eventos de desmatamento apresentam formas lineares, os blowdowns tendem a apresentar uma forma mais difusa.

A análise dos dados meteorológicos da região sugere que os eventos de blowdowns estão relacionados com o aumento da intensidade dos ventos e das correntes de ar durante a temporada de chuvas amazônicas de janeiro a abril de 2023. A Figura 4 mostra picos de ventos com velocidade superiores a 10 km/h nos quatro meses avaliados. Em 03 de janeiro de 2023 foi identificado vento com velocidade superior a 14 km/h. Os períodos com maior concentração no estado do Acre (Figura 4b) com 14 dias com ventos acima de 10

km/h, com maior ocorrência em janeiro e fevereiro.

Estes distúrbios, dependendo de sua forma, tamanho e proximidade com áreas desmatadas podem ser confundidas com desmatamento corte raso, e acionar equipes de fiscalização. Por isso, o conhecimento que estes padrões ocorrem de forma natural por efeito de tempestade, contribuem para compreender a dinâmica florestal amazônica.

Em estudo de Espírito-Santo et al [6] que analisou blowdowns em toda a Amazônia, mostra que estes distúrbios são mais frequentes na parte central no Estado do Amazonas, entretanto mostra também que há eventos no Acre. Os nossos resultados coincidem com os locais identificados por Espírito-Santo et al [6] com áreas de tempestades de maior intensidade.

Figura 4. Dados mereorológicos diários de temperatura do ar (°C), precipitação (mm/dia) e velocidade do vento (km/h) para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril da região de estudo (a) próximo aos blowdowns do Amazonas e (b) próximo aos blowdowns do Acre.

5. CONCLUSÕES

As imagens Planet, devido sua alta resolução espacial e temporal permitiu identificar blowdowns na Amazônia mesmo em período chuvoso, quando há ocorrência de muitas nuvens.

Estes eventos foram classificados como alerta de desmatamento pela Global Forest Watch. A diferenciação desses distúrbios florestais naturais entre os desmatamento de corte raso antrópico, são importante, evitando acionamento da fiscalização ambiental de forma desnecessária.

8. REFERÊNCIAS

- [1] INPE. Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) 2023.
- [2] Nelson BW. Natural forest disturbance and change in the Brazilian Amazon. *Remote Sens Rev* 1994;10:105–25. <https://doi.org/10.1080/02757259409532239>.
- [3] Araujo RF, Nelson BW, Celes CHS, Chambers JQ. Regional distribution of large blowdown patches across Amazonia in 2005 caused by a single

convective squall line. *Geophys Res Lett* 2017;44:7793–8. <https://doi.org/10.1002/2017GL073564>.

- [4] Garstang M, White S, Shugart HH, Halverson J. Convective cloud downdrafts as the cause of large blowdowns in the Amazon rainforest. *Meteorol Atmospheric Phys* 1998;67:199–212. <https://doi.org/10.1007/BF01277510>.
- [5] Higuchi N, Santos J, Lima AJN, Higuchi FG, Chambers JQ. A floresta amazônica e a água da chuva. *Floresta* 2011;41:427–34. <https://doi.org/10.5380/ufv.v41i3.24060>.
- [6] Espírito-Santo FDB, Keller M, Braswell B, Nelson BW, Frolking S, Vicente G. Storm intensity and old-growth forest disturbances in the Amazon region. *Geophys Res Lett* 2010;37. <https://doi.org/10.1029/2010GL043146>.
- [7] Silva SS, Fearnside PM, Graça PML de A, Brown IF, Alencar A, Melo AWF de. Dynamics of forest fires in the southwestern Amazon. *For Ecol Manag* 2018;424:312–22. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.04.041>.